

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4432999>

Зозуля І.В.

доктор юридичних наук, професор
професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

Сопільник Л.І.

доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права та процесу,

фінансового і інформаційного права

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<http://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є розкрити і дослідити міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання та протидії корупції. Зазначено, що Для міжнародної спільноти проблема протидії корупції продовжує залишатися однією з найактуальніших і потребує постійної уваги не лише з боку керівництва держав, а й широкої громадськості. Корупція в Україні є однією з проблем, які потребують невідкладного розв’язання. Вона становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному прогресу, національній безпеці, становленні громадянського суспільства. Ратифікована 18.10.2006 р. Верховною Радою України Конвенція ООН проти корупції з-поміж інших ключових засад здійснення державами-учасницями політики у сфері запобігання та протидії корупції визначає забезпечення доступу громадськості до процесів протидії корупції. Проведений аналіз міжнародного досвіду і особливостей боротьби з корупційними злочинами дозволяє сформулювати уявлення про основи передової національної антикорупційної стратегії, розвиток якої необхідний в сьогоднішній Україні. Зроблено висновок про те, що, виходячи з міжнародного досвіду, особливостями залучення громадськості до запобігання та протидії корупції є: активна підтримка міжнародних, державних та громадських організацій; попереднє створення програм для залучення громадянського суспільства як самостійного елемента, так і у

взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими громадськими об'єднаннями, тощо; матеріальна зацікавленість громадськості у прийнятті активної участі в антикорупційних програмах. Адже, майже кожна програма передбачає гранд та має певний бюджет для її реалізації. Цю участь (залучення громадськості до запобігання та протидії корупції) потрібно зміцнювати за допомогою таких заходів: посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів прийняття рішень; забезпечення для населення доступу до інформації; проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції, також реалізація програм державної освіти, зокрема навчальних програм у школах і університетах; повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання, опублікування та поширення інформації про корупцію.

Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, запобігання корупції, протидія корупції, антикорупційні заходи, участь громадськості в протидії корупції.

Annotation. The purpose of the article is to reveal and explore international experience in involving the public in preventing and combating corruption. It was noted that for the international community, the problem of combating corruption continues to be one of the most urgent and requires constant attention not only from the leadership of states, but also from the general public. Corruption in Ukraine is one of the problems requiring an urgent solution. It poses a significant threat to democracy, the implementation of the rule of law, social progress, national security, and the emergence of civil society. Ratified on October 18, 2006 by the Verkhovna Rada of Ukraine. The UN Convention against Corruption from other key principles of the implementation of policies by member states in the field of preventing and combating corruption determines the provision of public access to anti-corruption processes. The analysis of international experience and peculiarities of combating corruption crimes allows to form an idea of the foundations of an advanced national anti-corruption strategy, the development of which is necessary in today's Ukraine. It is concluded that, based on international experience, the features of public involvement in preventing and combating corruption are: active support of international, state and public organizations; preliminary creation of programs to involve civil society as an independent element, and in cooperation with state bodies, local authorities, law enforcement agencies, other public associations, etc .; material interest of the public in taking an active part in anti-corruption programs. After all, almost every program provides for a grand and has a certain budget for its implementation. This participation (involving the public in preventing and combating corruption) needs to be strengthened through the

following measures: increasing transparency and promoting public involvement in decision-making processes; providing the population with access to information; carrying out activities to inform the population, contributing to the creation of an atmosphere of rejection of corruption, as well as the implementation of public education programs, in particular curricula in schools and universities; respect, encouragement and protection of freedom to seek, receive, publish and disseminate information about corruption.

***Keywords:* corruption, corruption crime, corruption prevention, anti-corruption, anti-corruption measures, public participation in combating corruption.**

Вступ

Для міжнародної спільноти проблема протидії корупції продовжує залишатися однією з найактуальніших і потребує постійної уваги не лише з боку керівництва держав, а й широкої громадськості. Корупція в Україні є однією з проблем, які потребують невідкладного розв'язання. Вона становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному прогресу, національній безпеці, становленні громадянського суспільства [1–14].

Ратифікована 18.10.2006 р. Верховною Радою України Конвенція ООН проти корупції з-поміж інших ключових засад здійснення державами-учасницями політики у сфері запобігання та протидії корупції визначає забезпечення доступу громадськості до процесів протидії корупції [11].

Дослідженням певних проблем поширення та протидії корупції в Україні, враховуючи при цьому зарубіжний досвід у цьому напрямі, займалися такі фахівці, як Н. Ахтирська, Я. М. Кашуба, Н. В. Кимлик, А. В. Ландіна, Н. В. Лебедева, М. М. Марков, М. І. Мельник, Є. В. Невмержицький, К. М. Опак, О. О. Панова, О. Я. Прохоренко, Т. Б. Процюк, О. П. Савчук, Р. М. Скриньковський, В. Є. Скулиш, В. М. Трепак, Н. А. Чабан, В. Чепелюк та інші [1–26]. Проте, багато питань по даній темі є не вирішеними, зокрема – питання, які стосуються міжнародного досвіду залучення громадськості до запобігання та протидії корупції.

Мета статті

Метою статті є розкрити і дослідити міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання та протидії корупції.

Результати дослідження

Дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку громадськості успішно апробовані багатьма державами світу. Так, у Фінляндії, яка, згідно з індексом сприйняття корупції, є найменш корумпованою державою

світу, діє система відкритого доступу до інформації на всіх рівнях державного управління [14].

Важливим кроком в антикорупційній діяльності Японії є прийняття у 2001 р. Закону “Про розкриття інформації”. Положення цього документа гарантують громадянам держави доступ до офіційної інформації, яка зберігається в органах влади. В Японії існує у відкритому доступі реєстр осіб, яким висунуто обвинувачення в корупції або які причетні до організованої злочинності, що надає можливість громадськості здійснювати контроль за притягнення винних до відповідальності. Японський досвід боротьби з корупцією доводить, що відсутність єдиного кодифікованого акту, направлено на боротьбу з корупцією, не перешкоджає ефективному вирішенню проблеми. Норми антикорупційного характеру містяться в багатьох національних законах [26].

В Ізраїлі система “дублювання моніторингу корупційних діянь” забезпечується урядовими організаціями і спеціальними підрозділами поліції, відомством Державного контролера, що володіє незалежністю від міністерств і державних відомств, і громадськими організаціями типу “Відомства за чистоту уряду”. Ці організації досліджують можливі корупційні точки, а у разі їх виявлення інформують органи розслідування [14; 26].

Для оперативного реагування на будь-які повідомлення про незаконне збагачення певних осіб в Румунії створено проміжний між фіскальною службою та Національним антикорупційним директором орган – Національну агенцію з доброчесності. Її співробітниками стали сумлінні громадяни, наявність юридичної або економічної освіти для яких не є обов’язковою вимогою. У разі надходження повідомлення про підозру щодо незаконного збагачення працівники вказаного органу мають право здійснити перевірку фінансових зобов’язань та статків особи [24, с. 235].

У Нідерландах боротьба з корупцією будується на системах відбору і стеження – спеціальна група експертів, аналітиків, науковців з допомогою збору даних та обчислень стежить, де можливе виникнення корупції та встановлює над цією сферою жорсткий контроль [14].

У Швеції зазначеною проблематикою займається створена 1994 р. громадська організація “Демократичний аудит”, яка об’єднує в собі провідних шведських політологів, економістів та інших науковців, які працюють над вивченням специфічних питань, пов’язаних із боротьбою з корупцією [6; 14].

У Південній Кореї “Закон про корупцію” дає право кожному повнолітньому громадянину цієї країни почати власне розслідування за фактом хабаря, а головний антикорупційний орган – Комітет з аудиту та інспекції – зобов’язаний підтримати його. В цьому допомагає запущена онлайн-система контролю Open, кожна подана заява до якої обов’язково буде розслідуваною [14].

Існує позитивно показовий світовий досвід ефективної співпраці державного і недержавного сектору в питаннях протидії корупції в країнах з

попередньо її вкрай високим рівнем. Так, у Гонконгу робота незалежної від влади комісії боротьби з корупцією щільно контролюється структурами громадянського суспільства; в Сінгапурі поряд із спеціальним бюро з розслідування фактів корупції діють спеціальні наглядові комісії з представників громадськості; в Індії ті самі функції виконує Національна спілка громадської дії [14].

Проведений аналіз особливостей боротьби з корупційними злочинами у вищезазначених країнах дозволяє сформулювати уявлення про основи передової національної антикорупційної стратегії, розвиток якої необхідний в сьогоднішній Україні.

Як свідчить міжнародний досвід, дієва антикорупційна стратегія повинна бути логічно побудованою, цілісною системою взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства. Проведений аналіз дозволяє сформулювати уявлення про її засади для України [14]:

- відсутність функціональних обмежень щодо виявлення та документування випадків корупційних дій;
- посилений громадський контроль за всією системою державного адміністрування і забезпечена можливість порушення в цих рамках кримінального переслідування правопорушників;
- визначення і законодавче закріплення критеріїв ефективності діяльності громадських організацій з протидії корупції, а також мотиваційної складової їх діяльності;
- ефективні адміністративні механізми розгляду звернень громадян з питань протидії корупції, які передбачатимуть проведення оперативних та об'єктивних перевірок інформації про можливі корупційні прояви;
- максимально широке оприлюднення, прозорість та комп'ютеризація окремих процесів прийняття управлінських рішень;
- створення дієвої коаліції антикорупційних недержавних організацій, яка б стала повноправним партнером держави.

Ці положення, на наш погляд, можуть являти собою фундамент успішної національної антикорупційної політики в Україні.

Висновки

За результатами дослідження літературних джерел [1–27] доцільно зазначити, що, виходячи з міжнародного досвіду, особливостями залучення громадськості до запобігання та протидії корупції є [19]: активна підтримка міжнародних, державних та громадських організацій; попереднє створення програм для залучення громадянського суспільства як самостійного елемента, так і у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими громадськими об'єднаннями, тощо; матеріальна зацікавленість громадськості у прийнятті активної участі в антикорупційних програмах. Адже, майже кожна програма передбачає гранд та

має певний бюджет для її реалізації. Цю участь (залучення громадськості до запобігання та протидії корупції) потрібно зміцнювати за допомогою таких заходів [19; 27; 28]: посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів прийняття рішень; забезпечення для населення доступу до інформації; проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції, також реалізація програм державної освіти, зокрема навчальних програм у школах і університетах; повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання, опублікування та поширення інформації про корупцію.

Список використаних джерел

1. Ageev V. N., Khuzina E. A. *Restriction of rights and freedoms of municipal employees as means for fight against corruption // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2016. Volume 19, Special Issue. Pp. 13–19. URL: <https://www.abacademies.org/articles/jlerivol19si2016.pdf>.*
2. Charron N., Dahlström C., Lapuente V. *Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: A New National and Sub-national Indicator // European Journal on Criminal Policy and Research. 2016. № 22(3). Pp. 499–523. DOI: 10.1007/s10610-016-9307-0.*
3. Martin G. *Secrecy's corrupting influence on democratic principles and the rule of law // International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. 2017. № 6(4). Pp. 100–115. DOI: 10.5204/ijcjsd.v6i4.429.*
4. Protsiuk T. B., Skrynkovsky R. M. *Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 2. Tallinn, Estonia: Izdevniecība "Baltija Publishing", 2019. (448 p.). pp. 210–232. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3462725>.*
5. Shashkova A.V. *Russian Specifics in Combating Corruption // Kutafin University Law Review. 2015. Volume 2. Issue 1 (3). Pp. 52–67. URL: http://www.kulawr.ru/netcat_files/521/703/1.2015_Kutafin_University_Law_Review_4_52_0.pdf.*
6. Ахтирська Н. *Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії // Журнал Верховної Ради України "Віче". №18, вересень 2015. URL: <http://veche.kiev.ua/journal/4910/>*
7. Візняк Ю. Я., Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б. *Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування // Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 235–240.*

8. Дем'янчук Ю. В. Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України // *Право та інновації*. 2016. № 4. С. 92–97.

9. Кацуба Я. М. Корупція та відповідальність за корупційні діяння: навч. посібник. Л.: ПАІС, 2007. 110 с.

10. Кимлик Н. В. Поняття та ознаки злочинних корупційних діянь // *Науковий вісник Національного університету ДПС України*. № 3(58). 2012. С. 218–225.

11. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03129.html.

12. Ландіна А. В. Заходи запобігання корупційній злочинності: міжнародний досвід // *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 164–166.*

13. Лебедєва Н. В. Участь громадськості в протидії корупції в Україні // *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 392–394.*

14. Марков М. М. Міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання та протидії корупції // *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 181–183.*

15. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): монографія. К.: Юридична думка, 2004. 400 с.

16. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. К.: Атіка, 2001. 304 с.

17. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: монографія. К.: КНТ, 2008. 364 с.

18. Опак К. М. До питання протидії корупції в судовій системі України // *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2013. № 3 (спец. вип.). С. 137–143.

19. Панова О. О. Особливості участі громадськості в процесі запобігання корупції // *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 222–225.*

20. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи (сутність, стан, проблеми): монографія. К.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2005. 166 с.

21. Савчук О. П., Бабич В. Л., Бабич В. А. Корупція: багатоаспектність

явища: навч. посібник. Ірпінь: НУ ДПС України, 2009. 68 с.

22. Скулиш В. Є. Норми про корупційні злочини як необхідна складова Особливої частини Кримінального кодексу України // Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. Вип. 660. С. 106–110. URL: <http://lawreview.chnu.edu.ua/visniku/st/660/18.pdf>.

23. Суббот А., Дем'янчук Ю. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 113–117.

24. Трепак В. М. Міжнародний досвід запровадження системи заходів антикорупційної спрямованості // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. №2 (10). С. 233–246.

25. Чабан Н. А. Протидія корупції в судовій системі // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 443–445.

26. Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією // ВГО “Успішна Україна”. URL: <http://uspishnaukraina/strategy.html>.

27. Ростовська К.В. Окремі питання участі громадськості у запобіганні корупції в Україні // Право і суспільство. 2017. № 1. С. 191–194.

28. Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної антикорупційної політики. Роз'яснення Міністерства юстиції України від 26.08.2011 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0059323-11>.